

Levél Moszkvából – A Vörös tér üres volt...

Kategória: [2020. április](#)

Írta: Oleszja Orlenko

Oroszországban a karanténintézkedéseket március 29-én megszigorították.

Ennek értelmében az iskolák, az egyetemek és a képzési központok távoktatás formájában végzik tevékenységüket. Koncerteket, nyilvános rendezvényeket és sporteseményeket április 10-ig nem rendezhetnek. Ezzel szemben a metró és a tömegközlekedés nem állt le, a vendéglők pedig házhozszállítás formájában működhetnek. A moszkvai önkormányzat április 14-ig felfüggesztette a nyugdíjasok ingyenes utazását a tömegközlekedési eszközökön. A 65 éven felülieknek tilos elhagyniuk lakóhelyüket. A magánszektorban a munkaadók elbocsáthatják a dolgozóikat. Az önkormányzat ígéretet tett, hogy mintegy 19 000 rubelt (220 euró) fizet azoknak a moszkvaiaknak, akik ebben az időszakban veszítik el a munkájukat.

Az egész országban már eddig is 14 napos kötelező karantén várt azokra, akik a koronavírus által legérintettebb országokból tértek haza, valamint azokra, akik kapcsolatban voltak velük. A moszkvai önkormányzat most beindított egy zöld vonalat: mindazok, akik ezekből az országokból érkeznek, kötelesek felhívni ezt a telefonszámot, és megadni tartózkodási helyüket, hogy nyilvántartásba vegyék őket. A karantén megsértése esetén a megfertőzött személyek – amennyiben a fertőzés bizonyítást nyert – feljelentést tehetnek.

A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a szabályok betartását. Az utcákon a Nemzeti Gárda járőrei cirkálnak. Moszkvában a 174 000 utcai kamera segítségével 200 személyt azonosítottak, akik a tiltás ellenére hagyták el lakhelyüket. Ezek az emberek bírságban részesülhetnek, bizonyos foglalkozási ágakban eltilthatják őket tevékenységüktől, sőt, akár öt évig terjedő börtönbüntetést is kaphatnak, ha meghal valaki az általuk okozott fertőzés miatt.

Tatjana Golikova kormányfőhelyettes szerint Oroszország 40 000 működő lélegeztetőgéppel rendelkezik, azaz 27 készülék jut 100 000 lakosra (Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 100 000 emberre 20 lélegeztetőgépet ajánl). Az orosz kormány további 5 700 készüléket rendelt a Rosztyek állami vállalat egyik leányvállalatától, és a havi termelés megtízszerezését ígéri.

Március 26-án Vlagyimir Putyin elnök beszédet intézett a nemzethez. Előző este elhalasztotta a népszavazást az alkotmányos reformról, amely lehetővé tette volna számára, hogy két újabb mandátumra pályázhasson, és amelyet az Alkotmánybíróság már március 16-án jóváhagyott. A 26-án bejelentett intézkedések közül a legfontosabbak:

- minden átmeneti időre szóló segélyt 6 hónappal automatikusan meghosszabbítanak;
- a veterán katonák többlettuttatást kapnak (az összeget nem pontosították);
- a munkanélküli segély összegét megemelik (8 000-ról 12 130 rubelre, azaz a minimálbér összegére);
- méltányossági halasztást kapnak banki hiteleik visszafizetésére azok, akik jövedelmük több mint 30%-át elveszítették.

Az állami intézmények (minisztériumok, archívumok, könyvtárak) távmunkában dolgoznak. Az olvasótermek ideiglenesen zárva tartanak. A Posta, akárcsak az óriásvállalatok (Ruszal, Mail.ru Csoport, En+ Csoport, Jandex) megszervezték a távmunkát alkalmazottaik számára. A vállalatok 61%-a viszont nem hozott semmiféle rendkívüli intézkedést: dolgozóik továbbra is bejárnak munkahelyükre (2020. március 16-i adatok). Moszkvában és Szentpétervárott a távmunka

elterjedtebbnek tűnik elsősorban az idősebb dolgozók és azok számára, akiknek az egészségi állapota megköveteli.

2017-ben (utolsó rendelkezésre álló adatok) 1 172 800 kórházi ágy jutott a 144 500 000 lakosra. Annak ellenére, hogy az oroszországi nagyvárosokban (köztük a krímiekkel) 7 milliárd dollárra, azaz az előző évi érték nyolcszorosára nőtt a beruházások értéke, a tendencia még mindig a betegfogadó kapacitás csökkenése felé mutat. Látható az is, hogy a kórházak száma visszaesett 2000-hez képest. Jelenleg csak a legközelebbi hozzátartozók, ők is csak szigorúan a legszükségesebb esetekben, látogathatják szeretteiket.

Az Egészségügyi Minisztérium rendszeresen szolgáltat információkat a járvány alakulásáról. Április 2-áig bezárólag a hivatalos adatok szerint 536 000 tesztet végeztek el, 2 337 volt a fertőzöttek, 121 a gyógyultak, 30 a halottak száma.

Oroszországban három állami szervezet kezeli a világjárvánnyal kapcsolatos ügyeket. Először is az Egészségügyi Minisztérium, amely felügyeli az orvosképzést és az egészségügyi infrastruktúrát. Azután az Oroszországi Fogyasztóvédelmi és Népjóléti Hatóság, a Roszpotrebnadzor, amely ellenőrzi például, hogy a kórház megfelelően teljesítette-e feladatát a betegekkel szemben. Minden páciens aláír egy szerződést az egészségügyi intézménnyel, amelyhez fordul, és e szerződés értelmében jogában áll vitatnia a kapott kezelést. A biztosító társaságok a Roszpotrebnadzorhoz és az Egészségügyi Minisztériumhoz fordulhatnak ügyfelük nevében.

A harmadik típusú szervet a járványkezelésben a „vezérlő parancsnokságok” képviselik, amelyeket a Védelmi Minisztérium hozott létre. Ezeket katonák irányítják, és elvben csupán időszakos a jelenlétük. Nincsenek weboldalaik, de jelentéseiket közzéteszi a Roszpotrebnadzor. A moszkvai parancsnokság egy halálesetet jelentett, amely a koronavírusnak tudható be.

Oroszország azt állítja, hogy a Covid-19 terjedése a gyors és hatékony intézkedéseknek köszönhetően a világon a legalacsonyabb szinten áll. Ezt tanúsítja a Roszpotrebnadzor hivatalos videója.

Csakhow megbízhatóak-e az adatok? Csak a külföldről érkezett személyeket tesztelték, és azokat, akik önként jelentkeztek. Nincs kötelező tesztelés. Széleskörű a gyógyszerhiány, és sok gyógyszertár nem tud kézfertőtlenítőt vagy maszkot adni. Kapcsolatba léptem a „Cselekvés” elnevezésű orvosszakszervezettel: szerinte, ha összehasonlítjuk a tavalyi és az idei halottak számát, megkaphatjuk az indirekt adatokat, bár nem azonnal. Egyébként viszont a hatalom erősen ragaszkodik, hogy fenntartsa ezt a képet: pánik és gyors terjedés a világon, hatékony intézkedések és a helyzet uralása Oroszországban. Minden bizonnyal lesznek még intézkedések a továbbiakban.

A szerző, Oleszja Orlenko a *Le Monde diplomatique* orosz kiadásának szerkesztője. A cikk része egy minisorozatnak, amelyben a Diplo nemzetközi hálózatának – ne felejtjük el, hogy 31 különböző kiadásban 22 nyelven jelenik meg részben vagy egészben – különböző tagjai ismertetik országuk helyzetét a járvány idején. A cím Gilbert Bécaud 1964-es híres dalának a Nathalie-nak az első sora - <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=la+place+rouge+a+%C3%A9t%C3%A9+vide>, youtube-on meghallgatható itt: <https://www.youtube.com/watch?v=TilQ8BIHisw>

Fordította: Margittai Ágnes

- [oroszország](#)
- [egészségügy](#)